

**XUDOYAROV JASUR
SAPAROVICH**

**THE ANCIENT TURANIAN CIVILIZATION AS A
CROSSROADS OF EASTERN AND WESTERN CULTURES**

**ДРЕВНЯЯ ТУРАНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАК
ПЕРЕКРЕСТОК ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУР**

**QADIMGI TURON SIVILIZATSIYASI SHARQ VA G'ARB
MADANIYATINING CHORRAHASI SIFATIDA**

**SAMARQAND DAVLAT
CHET TILLAR INSTITUTI
TADQIQOTCHISI.**

Published under peer review:
Doctor of Science in Philosophy,
Professor
G'aybullayev Otabek
Muxammadiyevich

Annotation: The place occupied by ancient Turan in the development of human civilization served as a basis for historical development. Its socio-philosophical issues in time and space had a unique large-scale scale, forming the necessary state ideas for the cultures of the East and the West. The Turkic peoples occupied a central place in the culture of ancient Turan, who mastered not only oases and valleys, but also the Kyzylkum and Karakum steppes. They remained in history as they created their own social space for living in the foothills and desert zones. Like many peoples of the world, they made a great contribution to the development of the peoples of this region by creating their own culture. The vast territories of the ancient Turanian civilization formed the cultures of various clans and ethnic groups. The ancient Turanians were united by a single cultural unit called the Turkic peoples. Their main activities were hunting on land and water, herding on the foothills, cattle breeding in the deserts, and agriculture on the lowlands. Since ancient times, the Turanians have created cultural layers in different geographical landscapes in the development of the culture of the region in which they lived.

Keywords: Turanian culture, hunting, herding, animal husbandry, farming, national culture, state, seed production, city, sigilization, trade, spiritual life, intellectual labor.

Аннотация: Роль древнего Турана в развитии человеческой цивилизации послужила основой исторического развития. Его социально-философские проблемы во времени и пространстве имели уникальный широкий охват, формируя идеи государственности, необходимые для культур Востока и Запада. Тюркские народы играли ключевую роль в культуре древнего Турана, они осваивали не только оазисы и долины, но и степи Кызылкум и Каракумы. Они вошли в историю, поскольку создали собственные социальные пространства для проживания в более горных и пустынных районах. Как и многие народы мира, они внесли значительный вклад в развитие народов этого региона, создав свою собственную культуру. Огромные территории древней туранской цивилизации сформировали культуры различных племен и этнических групп. Древние туранцы были объединены единой культурной единицей, называемой тюркскими народами. Основными видами их деятельности были развитие охоты на суше и воде, скотоводства в предгорьях, скотоводства в пустынях и земледелия на равнинах. С древнейших времен туранцы создавали культурные слои в различных географических ландшафтах в ходе развития культуры региона, в котором они проживали.

Ключевые слова: Туранская культура, охота, скотоводство, животноводство, земледелие, национальная культура, государство, семеноводство, город, сигилизация, торговля, духовная жизнь, интеллектуальный труд.

Annotatsiya: Qadimgi Turonning insoniyat sivilizatsiyasi taraqqiyotida tutgan o'rni tarixiy rivojlanish uchun zamin bo'lib xizmat qilgan. Uning zamon va makondagi ijtimoiy-falsafiy masalalari o'ziga xos keng ko'lamli masshtabga ega bo'lib, Sharq va G'arbning madaniyatlarini uchun zarur davlatchilik g'oyalarni shakllantirgan. Qadimgi Turonning madaniyatida turkiy xalqlar asosiy o'rniga ega bo'lib, ular voha va vodiylariga emas, balki Qizilqum va Qoraqum dashtlarini o'zlashtirdilar. Ko'proq tog'oldi va cho'l zonalarida o'zlarining yashash uchun ijtimoiy makonlarini yaratishlarini asnosida tarixda qoldi. Jahonning ko'plab xalqlari singari o'zlarining madaniyatlarini yaratish evaziga shu mintaqada

xalqlarining rivojlanishida katta hissa qo'shdilar. Qadimgi Turon sivilizatsiyasidagi ulkan masshtabga ega hududlar turli urug' va etnoslar madaniyatlarini shakllantirgan. Qadimgi turonliklarni turkiy xalqlar degan yagona madaniy birliklar birlashtirgan. Ularning asosiy faoliyati quruqlik va suvdagi ovchilik, tog'oldi yonbag'irlarida termachilik, cho'llarda chorvachilik va past tekisliklarda dehqonchilik sohalari rivojlanishiga olib kelgan. Qadimdan turonliklar o'zlari yashagan mintaqaning madaniyatini rivojlantirishda turli geografik lanshaftlarda madaniy qatlamlarni vujudga keltirganlar.

Kalit so'zlar: Turon madaniyati, ovchilik, termachilik, chorvachilik, dehqonchilik, milliy madaniyat, davlat, urug'chilik, shahar, sivilizatsiya, savdo, ma'naviy hayot, aqliy mehnat.

KIRISH (INTRODUCTION)

Turon xalqlarining madaniyatini o'rganish borasida keyingi yillarda O'zbekistonda bir qator ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlar olib borish bo'yicha yangicha metodologiya va tizimli yondashuvlar shakllandi. Har bir mintaqaning qadimgi davrda rivojlangan madaniyatlarini arxeologik qazishmalar asosida qayta ko'rib chiqish, qadimgi turonliklarning Sharq va G'arb sivilizatsiyalari ravnaqiga qo'shgan hissasini chuqur tadqiq qilish uchun keng imkoniyatlar vujudga keldi. Kishilik jamiyati tarixida qadimgi Turon madaniyatiga konstruktiv yondashuvning shakllanganligi ijtimoiy taraqqiyotdagi yangilanishlarni falsafiy usullarda o'rganish zarurligini namoyon etdi. Turon madaniyatining uzluksiz madaniy qadriyatlarni sivilizatsiyalararo almashinuvlarga sabab bo'lishi ijtimoiy munosabatlarni ajdodlardan avlodlarga yetkazishda o'ziga xos texnologiya sifatida namoyon bo'ldi. Bunday sermavzu madaniy meroslarni integratsiya qilish har tomonlama foydali bo'ligina qolmasdan, turli millat vakillarining madaniyatlarini solishtirish imkoniyatini shakllantirdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI (LITERATURE REVIEW)

Qadimgi Turon madaniyatini o'rganish natijasida ajdodlarimiz yaratgan sivilizatsiyaning noyob qirralarini tarix sahnasiga keldi. Birinchidan, mustaqillik Turon madaniyati tarixini tamomila yangicha bosqichga o'rganishga shart-sharoitlarni yaratdi. Bu madaniyatni o'rganishda falsafiy metodologiya va tizimli yondashuv qadriyatlarining shakllanish nuqtalarini topishda o'ziga xos usul vazifasini bajaradi. Qadimgi Turon madaniyati tarixini sovet davridagi spekulativ-mafkuraviy chirindilardan tozalash bilan bir vaqtda uni konstruktiv yondashuvlar ham vujudga keldi. Ikkinchidan, Turon madaniyati taraqqiyotining uzluksizligi qonuni madaniy qadriyatlarni ajdodlardan avlodlarga yetkazib berish texnologiyasini takomillashtirib borishni talab qiladi. Madaniy merosni empirik, stixiyali tarzda emas, balki ilmiy-tartibli tarzda o'rganish maqsadga muvofiqdir. Uchinchidan, madaniyat etnosning himoya qobig'i bo'lib, u xalqni antimadaniyat va madaniyat surrogatlari tajovvuzidan saqlaydi. Ayniqsa, qadimgi Turon madaniyatidagi ko'plab qadriyatlarining aholining turli qatlamlarida bunday immunitetni shakllantirish imkoniyatlari ko'p bo'lib, ularni teran o'rganish lozim. To'rtinchidan, qadimgi Turon madaniyatining xalqimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ahamiyati beqiyosdir. U yurtodoshlarimizda milliy g'urur va kelajakka ishonch ruhini shakllantiradi [1]. Madaniy merosimizning ushbu jarayonga ta'sir qilish mexanizmlarini o'rganish shuning uchun ham dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Hududlar bo'yicha iqtisodiy madaniyat darajasi Sug'd, Xorazm, Baqtriya, Farg'ona, Parfiya, Marg'iyona yetakchi mavqeni egallab kelganligini arxeologik ashyolar va tarixiy manbalar tasdiqlaydi. Oralik mintaqa Choch, Ustrushona, Sirdaryoning O'rta oqimi bo'lgan. Nisbatan qoloq hududlar:

o'lkaning Shimoliy zonasi Yettisuv, Orolbo'yi ko'chmanchi qabilalar yashaydigan landshaft hamda Pomir va Badoxshon hisoblangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY)

Qadimgi Turon madaniyatida geografik landshaftning madaniy taraqqiyot uchun afzal tomonlari juda ko'p. Xususan, qadimgi Turon sivilizatsiyasining Sharq va G'arbni birlashtirib turadigan tranzit savdo yo'li, Buyuk ipak yo'lida joylashganligi ana shunday ijobiy ta'sir qiluvchi omil edi. Aynan, ana shu omil qadimgi Turon madaniyatining o'ziga xosligini ta'minlovchi muhim hodisalardan biri edi. Bu borada qadimgi Turon madaniyatini o'ziga xosligi shundan iboratki, u "quvur" madaniyatga aylanmadi, balki o'z avtonom mavqei va o'ziga xosligi originallagini saqlab qoldi u eroziyaga uchrab, assimilyatsiyaga duchor bo'lib, yo'qolib ketmadi [2]. Ma'lumki, Eron ahamoniylari ham Sharq va G'arbni birlashtirib, ulkan imperiya barpo qilib, qadriyatlar almashinuvini boshlab bergan edilar. Ular midiyaliklardan tanga zarb qilishni o'rganib uni boshqa bo'ysundirilgan mamlakatlar, shu qatorda O'rta Osiyoga ham tarqatdilar, som-xom qavmi bo'lmish oromeylardan yozuvni qabul qilib, uni satrapliklarga ham yoydilar. Jumladan, O'zbekistonda Xorazm, Sug'd, Baqtriya xati oromiy yozuvi asosida paydo bo'lgan edi. Shuning uchun ham bu sivilizatsiyalar mutaxassislar tomonidan "quvur" madaniyatlar deb ataladi. Qadimgi Turon madaniyati nafaqat G'arb va Sharq sivilizatsiyalari o'rtasida qadriyatlar almashinuvini ta'minladi, balki undagi xalqlarning o'zlari original qadriyatlar yaratdilar. Yana bir muhim jihat diqqatga sazovordir, agar Eron ahamoniylari va arab istilochilari sivilizatsiyalarni urush qilish va qon to'kish bilan birlashtirgan bo'lsalar, qadim Turon G'arb va Sharq madaniyatlarini tinch yo'l, tijorat, ya'ni iqtisodiy omil vositasida bog'lagan edi. Bu xalqlarni tinch yo'l bilan birlashtirishning jahonda birinchi intilish bo'lib, uni qadimgi turonliklar, ya'ni o'zbek xalqining ajdodlari amalga oshirgan edilar. Albatta, bu asarlar zamirida iqtisodiy motivlar yotgan bo'lsa-da, keyingi evolyusiyada bu jarayon sof tijorat doirasidan chiqib, madaniy baholarga keng yoyildi [3]. Bu ko'hna yo'ldan tovarlargina emas, balki ilmiy, diniy, axloqiy va boshqa madaniy qadriyatlar Sharqdan G'arbgacha, G'arbdan Sharqqa oqib turgan. Natijada Turonda ko'p qatlamli va boy madaniyat shakllangan.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS)

Ko'pqatlamlilik qadimgi Turon madaniyatining o'ziga xos xususiyati sifatida avtotxon strat, ya'ni ajdodlarimizning o'zlari yaratgan qadriyatlar qatlamini tashkil etadi. Ayni zamonda, istilolar oqibatida va aytib o'tilganidek o'zaro iqtisodiy va ma'naviy aloqalar ta'sirida boshqa sivilizatsiyalar tomonidan yaratilgan qadriyatlar tub madaniyatga qo'shib uning mazoikasi rang-barangligini ta'minlagan. Qadimgi Turon madaniyati Xitoy yoki Yaponiya sivilizatsiyalari kabi yopiq, izolyatsiyadagi madaniyat emas, balki ochiq tipdagi tizim edi. Tizimshunoslarning fikriga ko'ra, aynan ana shunday ochiq va geterogen (turli komponent, qatlamlardan tashkil topgan) tizimlar yashovchan bo'ladi va taraqqiy etish salohiyati kuchli bo'ladi.

Ipak yo'li amalida bo'lgan davrlarda Turon madaniyati ochiq madaniyat sifatida rivojlanib bordi. Sharq va G'arbni birlashtirib turuvchi dengiz yo'li ochilgach, ko'hna ipak yo'li qurib qoldi. O'lka xalqaro maydondan uzilib qoldi, buning ustiga Turkistonda uchta xonlik tashkil topib, o'zaro qonli to'qnashuvlar avj oldi. Oqibatda madaniyat tobora yopiq tus oldi, bundan foydalangan Chor Rossiyasi o'lkani bosib oldi. Qizil Imperiya esa uni beshta respublikaga bo'lib tashlab, mustaqil tashqi siyosat yuritishga yo'l qo'ymadi. Sovet ittifoqi parchalanib ketgandan so'ng paydo bo'lgan mustaqil davlatlar ushbu yopiqlik, izolyatsionizm asoratini tugata olmaydilar, aksincha uni tobora

chuqurlashtirmoqdalar. Aksincha, Xitoy va Yaponiya “yopiq eshiklar” siyosatidan voz kechib, ochiq sivilizatsiyalarga aylandilar. Demak, viza tizimi, blok-postlar o‘rniga yagona valyuta, bozor, armiya, yagona siyosiy ittifoq tuzish, eski yagona madaniy maydonni qayta tiklamoq kerak, integratsiya va globallashtirish, progress shuni taqozo qilmoqda.

O‘tmishda Turon madaniyatining ochiqligini ta‘minlagan yana bir omil xalqimizning bag‘ri kengligi, tolerantligi bo‘ldi. O‘tmishda ham, hozirda ham o‘zbek xalqiga bag‘rikenglik xususiyati mansubdir. Qadimgi Turon xalqlari turli til, diniy e‘tiqodlar, urf-odatlariga nisbatan sabr-qanoatli munosabatda bo‘lib qolmasdan, balki ularning ba‘zilarini qabul qilganlar, qolganlarining rivojlanishiga sharoit yaratganlar. Bizning ajdodlarimizga azaldan ksenofobiya, ya‘ni boshqa etnoslar, dinlar, urf-odatlardan xavfsirash, irqchilik yoki antisemitizm, shovinizm yoki millatchilik yot narsalar edi. Turon o‘lkasida turli diniy e‘tiqodlar yonma-yon yashagan, xususan, Xorazm va Sug‘dda, Choch va Iloqda zardushtiylik, o‘lkaning janubiy qismida Baqtriyada Toxaristonda buddizm dini, mamlakatning shimoliy mintaqalarida yashovchi turkiy qabilalarda, Sharqiy Turkistonda shamanizm, Tangriga sig‘inish keng tarqalgan edi. Kushonlar podshosi Kanishka davrida (78-125 yillar) buddizm rasmiy din, deb e‘lon qilingan edi, milodiy IV asrda Markaziy Osiyoga xristianlik kirib kela boshlagan va hokozolar diniy tolerantlikdan dalolat beradi. Shuningdek, o‘zga elatlarning xo‘jalik yuritish sohasidagi tajribalari, urf-odatlari, axloqiy va badiiy qadriyatlariga hurmat bilan qarash ruhi turkiy qavmlarda yoshlikdan singdirilib borilgan.

Qadimgi Turonda tashkil topgan davlatchilik ham o‘ziga xos sifatlarga edi. Markaziy Osiyoda davlatlar Yevropa davlatlaridagi farqli o‘laroq sug‘orma dehqonchilik asosida shakllangan edi. Shuning uchun ilk davlatlar daryo va irmoqlar havzalarida paydo bo‘ldilar. Daryo va vohalar odamlarni birlashtirsa, sahro va cho‘llar bo‘lib tashlaydilar degan I.M.Dyakonovning fikri qadimgi Markaziy Osiyoga nisbatan qisman to‘g‘ri bo‘ladi, chunki ko‘chmanchi chorvador ajdodlarimiz saklar, massagetlar, skiflar va xunnlarni dashtlarni o‘zlashtirish ehtiyojini birlashtirib turgan (ulkan so‘l mintaqalarini bir oila yoki urug‘ o‘zlashtirishi qiyin edi). Shuningdek, o‘troq dehqonchilik bilan shug‘ullanuvchi ajdodlarimiz: xorazmlilar, sug‘dlar, baqtriyaliklar va parikanlarni daryo havzalarini o‘zlashtirish ehtiyoji dastlab davlatsimon ittifoqlarga, keyinchalik davlatlarga birlashishga majbur etdi. Chunki ulkan irrigatsiya inshootlari bir yoki bir necha urug‘ yarata olmas edi, buning uchun butun bir qabilalar, elatlarni birlashtirish zarur edi va bu ishni faqat davlat bajarishi mumkin edi. Shu munosabat bilan taniqli arxeolog olim S.P.Tolstov yozadi: “Xorazmdagi ulkan kanallar yaratishni faqat markazlashgan Sharq despotiyasigina yo‘lga qo‘yishi mumkin edi” [4]. Oks-Talon havzalarida “Katta Xorazm” deb jamlanadigan davlatning mavjudligi haqida ma‘lumot beradi, ammo uning qachon vujudga kelganligi haqida so‘z yuritiladi, faqat bu davlatning Eron ahamoniylar istilolarigacha mavjud bo‘lganligini qayd qildi, xolos. Eron ahamoniylariga qadar Baqtriyada ham vodiy tipidagi davlat bo‘lib, qabilalarni huquqiy-siyosiy jihatdan birlashtirib turgan [5]. Mahmud Qoshg‘ariy o‘zining “Devonu lug‘atit turk” asarida Sug‘dda Alp Er To‘nga hoqonlik qilishi qadimgi Sug‘d podsholigi bo‘lganligini tarixiy voqealar, folklorlar, qo‘shiq vositasida isbotlaydi [6]. Demak, qadimgi Turonda Eron ahamoniylariga qadar uchta davlatning mavjudligi haqidagi axborotni ishonchli deb hisoblash mumkin. Ammo, bu axborot mantiqiy metodga unchalik mos tushmaydi, chunki ahamoniylar sulolasi miloddan avvalgi VII-VI asrlarda hukmronlik qilishni boshlaganlar. Ammo, ayrim olimlar mantiqiy metod talabidan kelib chiqib, O‘rta Osiyoda davlatlar miloddan avvalgi II minginchi yillikda vujudga kelganligini ta‘kidlashmoqda. Agar miloddan avvalgi II minginchi yillikda sug‘orma dehqonchilik keng tarqalgan bo‘lsa, yirik irrigatsiya inshootlari va kanallarni qurishni tashkil etishni faqat davlatgina amalga oshirgan bo‘lsa, o‘z-o‘zidan mantiqiy xulosa kelib chiqadi/ Qadimgi Turonda ilk davlat tashkilotlari bundan 2700 yil avval emas, balki 3000-4000 yil avval shakllangan.

Agar davlatning sivilizatsiya belgilarining asosiylaridan biri ekanligini e'tiborga olsak, qadimgi Turonda sivilizatsiya o'choqlari miloddan avvalgi II minginchi yillikda vujudga kelgan va yoshi jihatidan Hindiston, Xitoy, Krit-Miken madaniyatlari bilan teng bo'ladi [7]. O'rta Osiyoda birinchi davlat qaerda paydo bo'lganligi haqida ilmiy bahslar mavjud. Ko'pchilik olimlar "Avesto" va Gerodot ma'lumotlariga tayanib ilk davlatchilik asoslari Xorazmda vujudga kelganligini ta'kidlaydilar.

Qadimgi Baqtriya hududida arxeologik tadqiqotlar olib borgan T.L.Pugachenko va A.Axrorovlar O'zbekistonda eng qadimgi davlat Surxondaryo havzasida vujudga kelgan, deb hisoblaydilar. Boshqa bir guruh mutafakkirlar Mahmud Qoshg'ariy va Yusuf Hos Hojibga tayanib Sug'dda Alp Er To'nga tomonidan tuzilgan podsholikning Turkistondagi ilk davlat deb talqin qiladilar. Manbalarning aniqligi va ko'pligi borasida birinchi ko'z qarash haqiqatga yaqinroqdir, shunga ko'ra, biz ushbu nuqtai nazarga qo'shilamiz. S.T.Tolstov uzoq vaqtlar davomida Xorazm arxeologik ekspeditsiyasini boshqarib bordi va uzviy izlanishdan so'ng haqiqatan ham Xorazm O'rta Osiyoning Mesopotamiyasi ekanligi haqida xulosaga keldi. Uning fikricha, birinchi davlat Xorazmda vujudga kelgan. Birinchidan, zardushtiylik o'lovi ham Xorazmda yongan, ilk bor zardushtiylik ham shu o'lkada shakllangan. Ammo, davlatchilik asoslari qayerda va qachon sivilizatsiyaga o'tishni anglatadi; ikkinchidan, madaniy qadriyatlarni ishlab chiqarish va tahlil qilishni tartibga soladi; uchinchidan, kishilar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishning sifat jihatdan yangi tizimini, muomala madaniyatini tashkillashtiradi; to'rtinchidan, madaniy qadriyatlarni vandalizmdan himoya qiladi; beshinchidan, olim, san'atkor ruhoniylar faoliyati uchun sharoit yaratadi; oltinchidan fuqarolarning ma'naviy buzilib ketishiga monelik qiladi; yettinchidan, turli etnoslarni ma'lum bir maqsad atrofida birlashtirib, jamiyatning yaxlitligini saqlab turadi. Ayni zamonda davlatlar chegaralar tortib yagona etnik guruhlarni bo'lib tashlashi ham mumkin, natijada tarixan bir qabila yoki elat bo'lib yashagan etnoslarning turli qismlari asosiy etnik guruhdan ajralib qolishi davlat tomonidan etnik tazyiqlarga duchor qilinishi mumkin. Qadimgi Turonda birinchi tendensiya ko'rsatilsa-da, ikkinchi hodisa yuz bermaganligi qayd qilinadi. Masalan, Qonqa [8], Kushon, Xorazm, Davon davlatlari o'z hududlariga ega bo'lsalar-da, unda yashovchi o'zga etnik guruhlarga milliy zulm o'tkazmaganlar, aksincha bir-birlariga yordam berganlar. O'rta Osiyo davlatlarining yana bir xususiyati shundaki, ularning chegaralari aniq-ravshan belgilanmagan. Buning sabablaridan biri, ularning tarkibida ko'chmanchi chorvador qabilalarning mavjudligi bo'lib, ular o'z yaylovlari hududlarini doimo o'zgartirib turganlar, bu esa davlat idoralarining diffuz xarakterini belgilab bergan. Turondagi davlatlarda fuqarolik maqomi Gresiya yoki Rimdagi kabi aniq-ravshan o'rnatilmagan, natijada davlatning nazorat qilish funksiyasi zaiflashgan, bu tendensiya ayniqsa cho'l zonasi tomon borgan sari kuchayib borgan.

Qadimgi Turon madaniyatini yaratgan qabila va elatlar ham o'ziga xos ekanligini antik davr tarixchilari ham, Xitoy solnomachilari ham tasdiqlaydilar. Madaniy merosimizni yaratgan ajdodlarimizning tarkibi, ular yashayotgan tabiiy muhit, xo'jalik yuritish usullari o'tmishda turli xil bo'lgan. Xorazmliklar, so'g'dlar, baqtriyaliklar, parikonlar, parfiyaliklar, marg'iyonaliklar asosan Turonning vo'ha va vodiy mintaqalarida yashagan qadimiy ziroatchilar bo'lib, ulardan hozirgacha yashayotganlari xorazmliklar va farg'onaliklardir, qolganlari esa boshqa etnoslar tomonidan assimilyatsiya qilinganlar. Saklar, skiflar, massagetlar, xunlar, dahlar, parilar Turonning cho'l zonalarida ishlab qolgan bo'lib, ularni keyinchalik kanglilar, kushonlar, xioniylar, kidoriylar, eftaliylar, xunlar, turkyutlar (ashin tudalari) almashtirdilar. Shu bilan birga ayrim ko'chmanchi qabilalar o'troq dehqonchilikka o'tdilar, shuningdek hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan shug'ullanuvchi qatlam qam paydo bo'ldi. Bu ajdodlarimizning etnik kelib chiqishi, tili, antropologik tuzilishi va evolyusiyasi haqida ko'plab asarlar bitilgan bo'lsada, bu sohada hali yechilmagan muammolar talaygina. Ular turkiy xalqlar, o'zbek, qozoq, turkman, qirg'iz, turk, gagauz, uyg'un va boshqa millatlarning ajdodlari

bo'lmish Turonning avtotxon xalqlari, qadimiy madaniy merosimizning asl yaratuvchilari va egalari edilar. Ushbu mualliflarning original madaniyatni barpo qilishining bir necha omillari bor edi. Birinchisi shuki, Turon pasttekisligi mazkur madaniyatni yaratishda o'z izlarini va xususiyatlarini bu madaniyatda qoldirdi, natijada kontrast landshaft rang-barang mazaikali madaniyatning shakllanishini ta'minlaydi. Ikkinchidan, qadimgi turonlilar ko'pqirrali madaniyatni yaratishda o'z ichki energiyalarini safarbar qilishga erishdilar. Uchinchidan, ular o'z zamonasida qancha taraqqiy topgan ishlab chiqaruvchi kuchlarni yartishga muvaffaq bo'lgan edilar. Neolit davridan boshlab qit'alararo, mamlakatlararo, etnoslararo notekis rivojlanish boshlanib, Sharq mamlakatlari Yevropa, Afrikaning markazi va janubi, Tinch okeani havzasidan ancha ilgari ketgan bo'lib, bu jarayon Turonni ham qamrab olgan edi. To'rtinchidan, Turon madaniyati ochiq tizim bo'lgani uchun boshqa sivilizatsiyalar erishgan yutuqlarni o'zlashtirib ulardan samarali foydalandi. Ayrim olimlar, xususan, L.N.Tuliev boy va original madaniyatlarning vujudga kelishida passiv turtki muhim o'rin egallashiga urg'u berganlar. Mazkur masalalarning fikriga ko'ra variabel kosmik nurlar Quyosh nurlari emas, muayyan landshaftda yashayotgan etnoslarga ta'sir qilib, ularda mutatsiya sodir etadi. Natijada bunday vaziyatda tug'ilgan kishilarda passivlik (olovqalblilik) yuz beradi [9]. Natijada passivlik bilan tug'ilganlar eski sharoit va an'analari doirasida yashay olmaydilar, ular innovatsion yo'lni tanlab, yangi original qadriyatlar. O'lmas, yangi madaniyat yaratadilar. L.N.Gumilevning fikricha, etnosizm ming yildan ortiq vaqtni o'z ichiga oladi, so'ng sinish, keyin inersiya davri, nihoyat so'nish yuz beradi. Agar olimning g'oyasi to'g'ri bo'lsa, qadimgi Turon xalqlarida passiv turtki m.a. II-I minginchi yillikda yuz bergan bo'ladi. Chunki aynan shu davrda qadimgi davlatlar, original sivilizatsiyalar tashkil topdi. Sug'orma dehqonchilik va ko'chmanchi chorvachilik xo'jaligi keng tarqaldi, shaharlar bunyod etildi va hokazo so'ngra o'zidan ham passivlaridan eroniyalar zarbasidan inqirozga yuz tutdi. O'z navbatida, eroniyalar yanada passivlar yunonlar tajjovuziga duch keldilar, so'ng cho'l zonasidagi turkiy qabilalarning passivlik faoliyati oshdi, xunlarxoniyalar, toharlar, eftaliylar, oshin turklari birin ketin o'z hukmronligini o'rnatdilar va yangi-yangi qadriyatlar yaratdilar, bu jarayonni arablar uzib qo'yidilar. Umuman arablar eroniyalar, yunonlar amalga oshira olmagan ishni amalga oshirdilar, ular qadimgi klassik Turon madaniyatini tubdan o'zgartirib yubordilar. Davlatchilik asoslari, din, yozuv, urf-odatlar, muomala madaniyati maishiy madaniyat, rasm-rusmlar tamoyili o'zgardi, Qadimgi Turon madaniyati batamom bifurkatsiyaga uchradi. Uning keyingi evolyusiyasi tadqiqot doirasiga kirmaydi va maxsus izlanishlar uchun mavzu bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Qadimgi Turon madaniyatida shaxs erkinligi (elovteriya) urug' – qabila an'analari, axloqiy qoidalari bilan cheklab qo'yilgan edi. Shaxsning tanlash erkinligi ana shu imperativlar doirasida amalga oshirilishi mumkin edi. Agar shaxs ushbu imperativlarga, ya'ni bajarilishi majburiy bo'lgan normalarga rioya qilmasa uni yo o'lim yoki ostraxizm, ya'ni urug'-qabiladan haydab yuborish jazosi kutardi. Shuning uchun ham shaxs qaram yoki yarim qaram holatda yashashga majbur edi. Klassik quldorlik qaror topgan davlatlarda shaxsning qaramligi sinfiy tabaqalanish bilan belgilansa, qadimgi Turonda shaxs urug'-qabilasi, u jamoa ichidan ajralib chiqqan urug'-qabila oligarxiyasiga qaram edi. Ammo, erkin jamoa a'zolari xalq yig'inlarida, oqsoqollar kengashida o'z fikr-mulohazalarini tortinmay bayon qilish huquqiga ega edilar. Lekin, noto'g'ri maslahat yoki yolg'on axborot bersalar (ayniqsa urush paytida) o'lim jazosiga mahkum qilishlari mumkin edi. Shuning uchun ham har bir fikr, har bir maslahat puxta ishlab chiqilgandan keyingina jamoatchilik oldiga qo'yilgan. Turonda shaxs aksariyat ko'pchilik hollarda davlatga emas, urug'-qabilaga qaram edi, chunki urug' uni himoya qilar, ishlariga ko'maklashar, to'y-marosimini o'tkazishga yordam berar edi [10]. Ammo, O'rta Osiyoda mulkiy tabaqalanishning kuchayishi oqibatida shaxslarning zodagonlarga qarshiligi oshib borgan, bu jarayon ayniqsa o'lkada feodal munosabatlarning vujudga kelishi bilan yanada avj olgan.

Qadimgi Turon jamiyatining ijtimoiy strukturasi takomillashmagan va yaqshi differensiallashmagan edi. Misr, Mesopotamiya, Hindiston, Yunoniston, Rim kabi an'anaviy quldorlik jamiyatlarda sinfiy va toifaviy tabaqalanish aniq-ravshan ifodalangan edi. Masalan, Misrda firavnlr, ayonlar, amaldorlar, harbiy zodagonlar, dehqonlar va hunarmandlar, qullardan iborat tabaqaviy ierarxiya tashkil topgan edi, shuningdek Hindistonda braxmanlar (ruhoniylar), kenatriylar (ma'muriy-harbiy zodagonlar), veyshilar (dehqonlar va hunarmandlar) shudralar (qullar, qaram kishilar) kastalari shakllanib, ular o'rtasida qat'iy chegaralar o'rnatilgan edi. O'rta Osiyoda ham m.a. I yillikda tabaqalanish yuz berdi, ammo u jamoaviy xarakterga ega bo'lib, patriarxal oila, urug' jamoasi, qo'shni jamoa, qabila, qabila ittifoqi tarzida yuz berdi. Qabila ittifoqlari ayrim hollarda, masalan, tashqi tajovvuzlar paytida konfederatsiyalarga birlashar, va bu muammolar bartaraf etilgach yana tarqab ketar edi. Xususan, massagetlar, saklar, xorazmlklar konfederatsiyasi Kir II ustidan g'alaba qozonilgach tarqab ketgan edi. Tabaqalar o'rtasida qat'iy chegaralar qo'yilmagan bo'lib, ularning kiyinishi, maishiy hayoti, muomala madaniyati, udumlarida keskin farqlar yo'q edi. Bunday holatni biz boshqa holatlarda uchratmaymiz. Urug' oqsoqollari va harbiy boshliqlar sekin-asta jamiyatni o'z qo'llariga ola boshladilar, ortiqcha mahsulotni xususiy mulkka aylantirdilar, oqibatda sinfiy tabaqalanishning kurtaklari paydo bo'ldi. Natijada vertikal bo'yicha ham ijtimoiy qatlamlar shakllana boshladi; zodagonlar, harbiy boshliqlar, ruhoniylar, dehqonlar va hunarmandlar singari tabaqalar paydo bo'la boshladi. Ammo, sinfiy tabaqalanish etnik birliklar to'g'riligini oxirigacha yenga olmadi. Shuningdek, diniy tashkilotlarda ham aniq-ravshan tabaqalanish yuz bermadi. O'rta Osiyoda zardushtiylar ruhoniysi vag'nipati haqida mavhum axborot bo'lsada, ruhoniylar ierarxiyasi to'g'risida ma'lumot yo'qligi, bunday diniy tashkillashmaning mavjud bo'lmaganligidan dalolat beradi. Eronda bunday diniy tashkilot va ruhoniylar zinapoyasi aniq shakllangan edi. Shuningdek, turklarda ibodatxonalar (burxon va ruhoniylar (to'yinlar) borligi haqida Mahmud Qoshg'ariy ma'lumot bersada, ruhoniylar tabaqalari haqida so'z yuritmaydi. Xristianlar, hindular, buddaviylarda esa diniy ierarxiya mavjud edi, masalan, xristianlarda diniy tabaqalar quyidagicha joylashgan edi: Rim papasi, kardinallar, yepiskoplar, abbatlar, ruhoniylar, monaxlar, poplar. Sinfiy va diniy tabaqalanishning aniq-ravshan shakllanmaganligi butun Qadimgi Turon madaniyati taraqqiyotiga ta'sir qilib, uning o'ziga xos xususiyatlaridan birini tashkil etadi.

Urug'chilik an'analari ko'pchiligi sinfiy va diniy tabaqalanishning tugallanmay qolishi siyosiy institutlarning, davlat tashkilotlarining ham takomillashuvi, differensiallashuvi va funksionallashuviga salbiy ta'sir qildi. Natijada Qadimgi Turonda siyosiy madaniyat axloqiy, diniy, badiiy madaniyatlar taraqqiyotimizdan orqada qoldi. Garchand Markaziy Osiyo davlatlari o'troq dehqonchilik asosida tashkil topgan bo'lsalarda (Xorazm, Sug'd, Baqtriya, Davan, Parfiya, Marg'iyona), bu yerda ko'chmanchi chorvadorlar ham o'z davlatlarini barpo etgan edilar (skif podsholigi, xunlar, qanglilar, kushonlar, ertaliylar, Turk hoqonligi davlatlari), bunday hodisani boshqa joylarda uchratmaymiz. Voha davlatlarining hamda nomad davlatlarining ham strukturasi deyarli bir xil: podsho, oqsoqollar kengashi, xalq yig'ini bo'lgan. Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, sud organlari kabi hokimiyatning bo'linishi yuz bermagan. Vaholanki bunday bo'linishning kurtaklari klassik quldorlik davlatlarida paydo bo'lgan edi. Turon davlatlari strukturasi yaxshi differensiallashgan edi, bu yerda hukmdor idorasi, ularda xizmat qiluvchi xizmatchi va boshqa xodimlar yo'q edi. Maxsus siyosat bilan shug'ullanuvchi qatlam shakllangan edi, hukmdorlar siyosiy faoliyati esa empirik bilim va tajribalar asosida olib borilardi, yozma qonunlar to arab istilosigacha O'rta Osiyoda yo'q edi. Doimiy yoki yollanma armiya tashkil etilmagan bo'lib, urush paytlarida lashkariy kuchlarni urug'-qabila boshliqlari beklar to'plar edilar. Sud va kelishuv kabi tashkilotlar yanada zaif rivojlangan edi. Hokimiyat xizmatchilariga maosh to'lanmasdi, shuning uchun ham oddiy aholi vakillari davlatni boshqarishda

ishtirok etishdan manfaatdor emas edilar (Afinada Gerakl davridan boshlabdavlatni boshqarishda qatnashuvchi insonlarga maosh tayinlangan, shuning uchun demos ham hokimiyatni boshqarishda faol ishtirok etgan). Ammo shunga qaramay Turonda siyosiy institutlarning, xususan davlatlarning tashkil topishi barcha sohada tub burilish bo'lib, Yurtimiz xalqlarining sivilizatsiyaga o'tishi bilan tasniflanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS)

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, qadimgi Markaziy Osiyo madaniyatining ochiq va ko'pqatlamli bo'lib shakllanishida tranzit savdo yo'li xalqlarning tinch madaniy aloqalari harbiy istilolar, xalqimizning bag'rikengligi muhim o'rin tutdi. Natijada, Turonning avtotxon madaniyati Eron, Yunoniston, Hindiston, Xitoy sivilizatsiyalari ta'sirida ko'pqatlamli va boy madaniyatga aylangan ochiq tipdagi sivilizatsiya bo'lib qoldi.

Turon pasttekisligi G'arbda Volganing quyi oqimidan boshlanib, Sharqda Lobnor ko'ligacha (Xitoy), Shimolda Janubiy Sibirdan boshlanib, Janubda Eron pasttekisligiga cho'zilgan hududni qamrab oladi, unda cho'l dalasi va sohalar joylashgan, iqlimi kontrast bo'lib, yozi issiq, qishi sovuq bo'ladi, tog'larning yemirilishi natijasida qattiq tuproq hamda qumli barxanlar paydo bo'lgan, okeanlardan uzoqda joylashgan, ammo Orol, Kaspiy kabi dengizlar va bir necha daryolarga ega. Bizning fikrlarimiz chekiga mana shunday landshaft tushgan bo'lib, ular oldiga ushbu murakkab geografik adekvat o'zlashtirib, o'ziga xos sivilizatsiya yaratish vazifasi qo'yilgan edi. Jahon xalqlari madaniyatlarini qiyosiy tahlil qilgan olimlardan biri A.Toynbi "chorlash va javob" deb nomlangan qiziqarli bir g'oyani olg'a surgan edi. Uning fikricha go'yoki tabiiy muhit odamlarni chorlaydi, agar insonlar ushbu chorlashga adekvat javob topa olsalar yashab qoladilar va original sivilizatsiyalarni yaratishlari mumkin va original sivilizatsiyalarni yaratishlari mumkin va aksincha. Muallif yozadi: "Ilk chorlash Nil, Iordan, Dajla va Frot, Hind daryolari tarmoqlaridan chiqdi. Nil vodiysi chorlashiga javoban Mirs sivilizatsiyasi kelib chiqdi, Dajla va Frot havzasidagi chorlashga javoban Shuller sivilizatsiyasi, Hind daryosi chorlashiga javoban Hind madaniyati kelib chiqdi. Afrosiyob Savannalaridagi ovchilar va termachilar qurg'oqchilikka javob bera olmadilar va buning uchun hayotlarini garovga qo'yidilar. Qolganlari esa ovchilardan chorvadorlarga aylanib, ko'chmanchilar sifatida arang yashab qoldilar" [11]. Afsuski, A.Toynbi o'z asarida XXI sivilizatsiyani band qilgan bo'lsa-da, shulardan hatto Eronni tilga olgan bo'lsada, Turondagi sivilizatsiyalarni chetlab o'tadi. Vaholanki, qadimgi Turon ahli javob topib Amudaryo va Sirdaryo havzalarini ham, Qoraqum va Qizilqum cho'llari hududlarini ham adekvat o'zlashtirib, original madaniy oraal yaratdilar. To'g'ri, buning uchun o'tmish ajdodlarimiz ikkiga bo'linishiga, ya'ni o'troq dehqonlar va ko'chmanchi chorvadorlarga aylanishga majbur bo'ldilar. Keyingi omil ta'sirida ularning madaniy, xo'jalik sohalarida, antropologik ko'rinishlarida o'ziga maxsus alomatlar va farqlar ko'zga tashlanadigan bo'ldi. Bularning barchasi Sharq va G'arbning madaniyatlari rivojlanishida o'ziga xos integratsiyalashuvni shakllantirib, madaniyatlar almashinuviga keng imkoniyatlar yaratgan.

1. Gaybullaev, O. M. (2021). Reflection of the development of aesthetic culture in Uzbekistan in national and universal values. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(2), 21-27.
2. Гайбуллаев, О. М. (2017). Проблемы эстетической культуры личности в условиях глобализации. In *Философия в современном мире* (pp. 294-298).
3. Zakharova, A., Lizunkov, V., Morozova, M., & Gaybullayev, O. (2024). Model for assessing strategic development alternatives for the workforce advanced training system in a single-industry town, taking into account neurodidactic principles. *European journal of contemporary education. Cherkas Global University Press*, 13(1), 292-304.
4. Толстов С.П. Древний Хорезм. – М.: Изд-во МГУ, 1946. – С.49.
5. Погуинкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Северная Бактрия – Тохаристон. Очерки истории и культуры: Древность и Средневековье. – Т.: Фан, 1990. – С.17.
6. Махмуд Қошғарий. Девону Луғатит турк. III том. – Т.: ЎзР ФА, 1968. – 379 б.
7. Doniyorov, A., Polvonov, J., Jalolova, S., Sattorova, Z., Yakubova, M., Gaybullaev, O., ... & Abdukarimov, A. (2024). Designing inclusive cities—the role of urban architecture in enhancing accessibility for the visually impaired. *Archives for Technical Sciences*, 2(31), 393-402.
8. Шониёзов К.Ш. Қанғ давлати ва қанғлилар (ўзбек халқининг сиёсий ва этник тарихидан). – Т.: Фан, 1990. – С.41.
9. Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. – Боку: Азернашр, 1991. – С. 26-28.
10. Otabek, G. (2020). Estetik madaniyat. *Monografiya. Toshkent, Navro‘z nashriyoti*. – В. 43.
11. Тойнби А.Ж. Постигание истории. – М.: Прогресс, 1996. – С. 114.